

ҒЎЗА ДЕФОЛИАЦИЯСИ САМАРАДОРЛИГИГА ҲАВО

ҲАРОРАТИНИНГ ТАЪСИРИ

¹С.Р.Алланазаров, ²Л.Фозилов

¹ ПСУЕАИТИ қ.х.ф.ф.д., к.и.х.

² ПСУЕАИТИ қ.х.ф.ф.д., к.и.х

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8002522>

Аннотация. Ушбу мақолада ҳаво ҳароратининг ғўза дефолиация самарадорлигига таъсири бўйча маълумотлар батафсил келтирилган. Ҳаво ҳарорати пасайганда дефолиантларнинг ҳам самарадорлиги пасайиши кузатилиб, баргларнинг тўкилиши камайган. Ҳаво ҳарорати ўртача 18⁰С бўлганда СуюқХМД, ФанДЕФ, ФанДЕФ-М, ЎзДЕФ-К дефолиантларининг таъсири юқотмаганлиги кузатилган. ENDO-DEFOL 540 с.к дефолианти қўлланилганда ҳаво ҳарорати 20⁰С дан пасайса таъсири камайиши, 18⁰С дан пасайса жуда камайиши, агарда 17⁰С дан пасайса умуман таъсир этмаслиги аниқланган.

Калим сўзлар: Ғўза, типик бўз тупроқ, СуюқХМД, ФанДЕФ, ФанДЕФ-М, ЎзДЕФ-К, ENDO-DEFOL 540 с.к дефолиантлари, барг тўкилиши, ҳаво ҳарорати.

Маълумки, ғўза дефолиацияси пахта ҳосилини далада етиштиришда терим олдида ўтказиладиган асосий агротехник тадбирлардан бири бўлиб, етиштирилган ҳосилни исроф қилмай тез ва қисқа муддатларда териб олиш имконини беради.

Ғўзага қўлланилаётган дефолиантларнинг самарадорлигига, ғўза навининг марфо-биологик хусусияти, тупроқ намлиги, тупроқ унумдорлиги, тупроқнинг шўрланиш даражаси ва сизоб сувлари сатҳининг жойлашуви, ҳаво ҳарорати, нисбий намлиги, шамол тезлиги, ёғингарчилик миқдори, қўлланилаётган дефолиантларнинг тури ва кимёвий хусусияти, қўллаш меъёрлари ҳамда муддати, дефолиация ўтказиш усули, ишчи аралашма концентрацияси ва ҳажми каби турли омиллар боғлиқдир.

Хусусан, ҳаво ҳароратининг ғўзага қўлланилган дефолиантнинг самарадорлигига таъсири катта бўлиб, бунда дефолиация даврида ҳаво ҳароратининг ўзгариши муҳим аҳамиятга эга.

Чунки, дефолиация даврида ҳаво ҳароратининг ўзгаришига турли дефолиантларнинг таъсирчанлиги турлича бўлади. Ғўза дефолиацияси [2] эрта муддатларда ўтказилганда дефолиантларнинг самарадорлиги паст бўлиши билан бирга, уларнинг ўсимликка ва пахта ҳосили салмоғига салбий таъсири юқори бўлади. Яъни, дефолиация муддатидан олдин ўтказилганда ўсимлик тупидаги ёш кўсақларда физиологик ва биокимёвий жараёнлар жадал кечиши оқибатида биологик етилмаган кўсақлар дефолиантлар таъсирида мажбурий очилиш ҳолатлари кўпроқ учрайди. Бунинг натижасида пахта толасида целлюлоза кам миқдорда тупланганлиги боис толанинг технологик хусусиятлари ва чигитнинг сифат кўрсаткичлари пасаяди. Бу ҳолатлар эса пахта ҳосилининг сифати ва салмоғига салбий таъсир этиб, кўпгина ҳолларда ҳосилдорликнинг пасайиши кузатилади.

Ш. Тешаевнинг такидлашича ҳаво ҳарорати ғўза дефолиациясига узвий боғлиқ бўлиб 1998-2002 йилларда олиб борилган тадқиқотларига кўра дефолиация даврида 22-26⁰ С бўлиши мақбул самара беришини аниқлаган [3].

Бундан ташқари, эрта муддатда дефолиация ўтказилганда ўсимликда иккиламчи ўсиш хусусияти кучайиб, ғўзанинг асосий кучи иккиламчи ўсишга сарфланиши ҳисобига

кўсақлар очилиши кечикиб, ёш кўсақларнинг тўкилиши кучаяди. Бу ҳолатлар ҳам ғўза ҳосилдорлигига салбий таъсир этиши мумкин.

Ғўза дефолиациясини муддатидан кечиктириб, ўсимлик тўла биологик етилган ҳолатларда ўтказилган даврда табиий ҳаво ҳарорати пасайиб кетади ва ўз навбатида дефолиантларнинг самарадорлигини пасайтиради. Шунинг учун, фақатгина мақбул муддатларда ва сифатли ўтказилган дефолиация пахта ҳосили сифати ва салмоғига ижобий таъсир этиб, самарадорлиги баланд бўлади.

Республикамиз кимёгарлари томонидан яратилган янги маҳаллий СуюқХМД дефолианти ҳамда юмшоқ таъсир этувчи ФанДЕФ, ФанДЕФ-М, ЎзДЕФ-К ва бошқа янги дефолиантлар ҳаво ҳарорати 18⁰С ҳаво ҳароратида ҳам ўсимликка яхши таъсир кўрсатади. Шунинг учун янги дефолиантларнинг ҳаво ҳароратига таъсирини инобатга олиб самарадорлигини ўрганиш мақсадга мувофиқдир.

Бу борада 2015-2017 йилларда Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий тадқиқот институти Марказий тажриба хўжалигининг типик бўз тупроқлари шароитида тадқиқотлар ўтказилди. Дала тажрибалари «Методика проведения полевых и вегетационных опытов с хлопчатником» (СоюзНИХИ, 1973, 1984) ва «Давлат синовии юзасидан услубий кўрсатмалар» (1993, 1994, 2007) каби услубий қўлланмалар асосида ўрта толали Султон ва Андижон-37 ғўза навларида олиб борилди.

Бунда, ўрта толали “Султон” ғўза навида ўтказилган тажрибаларда СуюқХМД - 8,0 л/га, ФанДЕФ-5,0-7,0 л/га, ФанДЕФ-М-5,0-7,0 л/га ва ЎзДЕФ-К-5,0-7,0 л/га меъёрларини ғўза кўсақларинг 30-40%, 50-60% ва 70-80% очилган муддатида қўллаб ўрганилди.

Бир қатор олимлар, сифатли дефолиация ўтказиш учун ғўза агротехникасига итибор бериш ўсимликларнинг бир ҳил ривожланишини тامينлаш жумладан чилпишни сифатли утказиб ЧДНС га нисбатан тупроқ намлиги 60-65%, Авгурон-экстра дефолианти учун ҳаво ҳарорати ўртача 22-25%, СуперХМД, СуюқХМД, Садаф, ЎзДЕФ каби дефолиантлар учун 17⁰ С дан юқори, ўрта тола ғўза навлари учун 45-50% кўсақлар очилганда, шуруланиш кучсиздан кучлига ошиб борганда дефолиантлар меъёрини 10-20% га камайтириш, шамол тезлиги 3-5 м/сек, суюқлик 2-4 атмосфера босимда, ўрта бўйли ғўзаларда 6,3-7 баланд бўйли ғўзаларда 5,3-6,5 км/соат тезлигиде, ОВХ саплони ғўза ривожига қараб 1,2-2 баландликда, ўртача бўйли ғўзаларда 160, баланд бўйли ғўзаларда 140 градус булишини таъминлаш кераклиги тавсия этилган [4].

Тадқиқот натижаларининг кўрсатишича, 2015 йилда ғўза кўсақлари 30-40% очилган эрта муддатда дефолиация ўтказилгандан сўнг 10 кунлик ўртача ҳаво ҳарорати 22,2⁰С ни, ўртача нисбий намлиги 49,2% бўлганда дефолиациядан сўнг 14 - кунга келиб, СуюқХМД қўлланилган вариантда 83,5 % ғўза барглари тўкилган бўлса, ғўза кўсақлари 50-60% очилган муддатда дефолиация ўтказилгандан сўнг 10 кунлик ўртача ҳаво ҳарорати 21,9⁰С ни, ўртача нисбий намлиги 51,3% бўлганда дефолиациядан сўнг 14-кунга келиб, СуюқХМД қўлланилган вариантда 78,3% ғўза барглари тўкилди. Ғўза кўсақлари 70-80% очилган кечки муддатда дефолиация ўтказилгандан сўнг 10 кунлик ўртача ҳаво ҳарорати 20,0⁰С ни, ўртача нисбий намлиги 53,9 % бўлганлиги кузатилиб, дефолиациядан сўнг 14 кунга келиб, СуюқХМД қўлланилган вариантда 78,6% ғўза барглари тўкилди. Тадқиқотнинг иккинчи 2016 йилида ғўза кўсақлари очилиш 30-40, 50-60 ва 70-80% очилган муддатларда дефолиация ўтказилгандан сўнг 10 кунлик ҳаво ҳарорати ўртача 25,2-24,7-22,7⁰С ни, нисбий намлиги ўртача 65,0-66,8-66,0% бўлганда дефолиациядан сўнг

14-кунга келиб 80,4-76,3-78,4% ғўза барглар тўкилган бўлса ва 2017 йилда бу кўрсаткич ҳаво ҳарорати ўртача 26,7-25,5-22,5⁰С ни, нисбий намлиги ўртача 60,0-61,8-63,5% бўлганда, дефолиациядан сўнг 14-кунга келиб бу кўрсаткич 81,2-75,2-76,8% ғўза барглари тўкилди (1-расм).

Тадқиқотларда қўлланилган ФанДЕФ, ФанДЕФ-М ва ЎЗДЕФ-К дефолиантларининг ғўза баргларининг тўкилишига таъсири юқоридаги қонуният мос келди. Унга кўра, янги маҳаллий дефолиантлар ФанДЕФ 6,0 л/га, ФанДЕФ-М 6,0 л/га ва ЎЗДЕФ-К 7,0 л/га меъёрларда қўлланилган вариантларда 2015-йил ғўза кўсақлари 30-40% очилган муддатда қўлланилганда барглар тўкилиши мос равишда 86,1-88,0-87,9% ни, ғўза кўсақлари 50-60% очилган муддатда бу кўрсаткич 94,-94,8-94,6% ни ташкил этган бўлса, юқори яъни 70-80% ғўза кўсақлар очилган муддатда барглар тўкилиши 89,9-91,2-91,0% ни ташкил этди.

1-расм. Дефолиация муддати ва табиий иқлим шароитига боғлиқ ҳолда дефолиантларнинг ғўза баргларининг тўкилишига таъсири. (Дефолиациядан 14 кундан сўнг. 2015-2017 йиллар, Тошкент).

Таъкидлаш жоизки, ҳаво ҳароратининг дефолиация даврида кескин кўтарилиб-пасайиб ўзгариши, қўлланилган дефолиантларнинг самарадорлигига сезиларли таъсир кўрсатди.

Изланишларда, дефолиация ўтказилгандан кейин ҳаво ҳароратининг пасайиши кузатилганда ғўза тупида қуриган барглар сони ошиши ва бунинг натижасида эса дефолиация самарадорлиги паст бўлганлиги аниқланди. Бу ҳол ўз навбатида пахта ҳосилининг сифатига катта таъсир этиб, терим пайтида ҳосилнинг ифлослиниш даражаси ошишини кўрсатди. Жумладан, 2016 йилда дефолиация даврида ҳаво ҳароратининг бироз пасайиши натижасида 2015-2017 йилларга қараганда дефолиантлар самарадорлиги бирмунча пастроқ бўлди. 2017 йилда дефолиация даврида нисбатан мақбул ҳаво ҳарорати кузатилиб, дефолиантлар ўсимликка юқори самарали таъсир этди.

Юмшоқ таъсир этувчи дефолиантлар ҳаво ҳароратига талабчан бўлади. Ўртача ҳаво ҳарорати 20⁰С дан пасайса таъсири камаяди, 18⁰С дан пасайса жуда камаяди, агарда 17⁰С дан пасайса умуман таъсир этмайди. Жумладан, ўрта толали Султон ғўза навида 2017 йилда “ENDO-DEFOL 540 с.к.” дефолиантининг дефолиантлик хусусияти юқори бўлсада, унинг ҳаво ҳароратига талабчанлиги юқорилиги қайд этилди.

2016-2017 йилда Андижон-37 ғўза навининг 30-40% ва 50-60% кўсаклари очилган муддатда ўтказилган тажриба натижаларида юқоридаги қонуниятлар сақланган ҳолда дефолиация даврида, хусусан 5-6-кунга келиб ҳаво ҳароратининг бироз пасайиши натижасида 2016 йилда дефолиантлар самарадорлиги кейинги йилларга қараганда бирмунча пастроқ бўлди. 2017 йилда дефолиация даврида нисбатан мақбул ҳаво ҳарорати кузатилиб, дефолиантлар ўсимликка юқори самарали таъсир этиб, СуюкХМД 8,0 л/га қўлланилганда барглар тўкилиши 75,8% ни, ЎзДЕФ-К 7,0 л/га қўлланилганда 93,0 % ни ва ФанДЕФ-М 6,0 л/га меъёрида қўлланилганда эса 78,9% ғўза барглари тўкилишини таъминлади.

Хулоса қилиб айтганда, дефолиация даврида ҳаво ҳароратининг ўзгариши дефолиантлар самарадорлигига катта таъсир этиб, дефолиация даврида ҳаво ҳароратининг 20-25⁰С атрофида бўлиши унинг самарали таъсир этишини таъминлайди.

REFERENCES

1. Дала тажрибаларини ўтказиш услублари қўлланма . Тошкент-2007. Б-147
2. Тешаев Ш.Ж. Юқори самарали дефолиант. “Пахтачилик ва дончиликни ривожлантириш муаммолари” мавзусидаги конференция материаллар тўплами, Тошкент-2004. Б. 215-215.
3. Тешаев Ш. Ҳаво ҳароратининг дефолиация самарадорлигига таъсири//Агро илм.- Тошкент, 2007; № 1(1). –б.12.
4. Тошболтаев М., Тешаев Ш., Назаров Р., Синдаров О. Сифатли дефолиация // Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги -Тошкент. №8.Б.4-5.